

STORYTELLING NUMÉRIQUE : PRODUITS ET SERVICES AGROFORESTIERS

1. Des abeilles dans une ruche 2. Miel de marque dans un bocal 3. Entreprise finlandaise entrepreneur dans une forêt 4. Des abeilles et une ruche (Photos : Finish Company)

QUOI ET POURQUOI

Le storytelling constitue une méthode efficace de marketing et de branding pour valoriser produits et services, tout en aidant les décideurs politiques et les praticiens à surmonter les difficultés liées à l'obtention de soutien, notamment pour des initiatives comme la planification proactive de la résilience ou l'action climatique. Si la narration traditionnelle s'exprime à travers des formes orales, verbales et visuelles, par la communication directe ou des artefacts physiques, la narration numérique exploite quant à elle des supports audio, vidéo, iconographiques et textuels diffusés via les technologies modernes.

Lorsqu'elle est mise en œuvre par des exploitations ou entreprises agroforestières, cette approche narrative permet non seulement de renforcer l'identité de marque de chaque acteur individuel, mais aussi de construire une image collective positive de l'agroforesterie en tant que secteur. Elle met ainsi en lumière ses systèmes, produits et services distinctifs par rapport à l'agriculture conventionnelle. Un exemple marquant de cette stratégie est celui de la Finlande, où la narration numérique a su transformer des récits ruraux négatifs en une représentation attractive des territoires, redynamisant ainsi leur perception.

Mots-clés : Marketing, image de marque, storytelling.

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

La narration numérique s'articule généralement autour de sept éléments clés : la perspective narrative et le lien entre le conteur et son récit, l'intrigue centrale ou ce « mystère » qui capte l'attention du public, la charge émotionnelle créant un attachement à l'histoire, le ton distinctif et personnel du narrateur, l'ambiance sonore (musique et paysages audio) renforçant l'immersion, la sobriété du matériel (ni superflu ni insuffisant), ainsi que le rythme qui structure le récit.

Quant à la transformation des récits ruraux négatifs en images séduisantes (ou glamourisation des territoires ruraux), elle repose sur une alchimie entre mémoire collective, identité locale et expérience générationnelle, mêlant influences urbaines et rurales. Cette approche mise sur une esthétique visuelle épurée, clarté et minimalisme, pour sublimer, dans le marketing et le branding, les traits traditionnellement perçus comme défavorables de la campagne, en les réinterprétant comme des atouts authentiques et distinctifs.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Le storytelling, mode de communication universel, permet de comprendre, mémoriser et s'identifier aux éléments d'un récit. Bien plus qu'un simple outil, il façonne les attitudes et influence les décisions, notamment lorsqu'il est adapté à des publics cibles, comme les clients actuels ou potentiels d'une ferme ou d'une entreprise.

Dans le secteur de l'agroforesterie – encore méconnu du grand public –, la narration joue un rôle clé pour éclairer les consommateurs. En Finlande, où les connaissances sur ses avantages par rapport aux systèmes conventionnels restent limitées, elle aide à guider les choix de consommation, à décrypter les impacts environnementaux des modes de production alimentaire et à révéler les réalités rurales souvent ignorées.

Ce capital immatériel, propre à chaque exploitation ou entreprise, se décline en récits variés : visions d'avenir, histoires fondatrices, témoignages clients, récits de services vécus, ou encore récits de valeurs. En métamorphosant des images rurales a priori négatives – vieilles machines, bâtiments rustiques, scènes authentiques de production de miel – en symboles d'attachement, une entreprise finlandaise ne vend plus seulement un produit, mais un imaginaire, une émotion liée à un territoire, un sentiment d'appartenance.

Le storytelling numérique élargit considérablement cette portée. Pour les produits et services agroforestiers, une présence active sur les plateformes en ligne permet de toucher une clientèle bien au-delà du local, là où la concurrence par les prix domine. À l'ère de la surinformation, il offre un avantage distinctif : fragmenter les messages en contenus digests, transformant des données complexes en récits engageants qui captent l'attention. Ainsi, l'agroforesterie ne se contente pas de vendre – elle raconte, séduit et fidélise.

FAITS SAILLANTS:

- **Le storytelling peut jouer un rôle important dans la construction d'une image de l'agroforesterie.**
- **Le storytelling est une méthode de marketing et de branding pour diffuser des informations sur les produits et services.**
- **Le storytelling numérique offre une opportunité à une base de consommateurs potentiellement beaucoup plus large que le storytelling traditionnel.**

Des entrepreneurs finlandais entretiennent les ruches dans une forêt
(Photo : Entreprise finlandaise)

References:

- Eiseman, D. & Hoffmann, M. 2024. Telling the Story of Climate Change through Food. In: Coren, E. & Wang, H. (eds). *Storytelling to Accelerate Climate Solutions*. Springer, Cham, Switzerland. pp. 295-308. Available at: [Add a little bit of body text](#) [Accessed 3 June 2025].
- Honkanemi, T. 2023. Maaseutu ja kaupungissa: paikkaseksikkyyks-ilmion relationaalinen tulkinta. University of Vaasa. *Acta Wasaensia* 508. 186 p. Available at: <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-084-9> [Accessed 23 January 2025].
- Kalliomäki, A. 2014. *Tarinallistaminen: palvelukokemuksen punainen lanka*. Talentum, Helsinki. 231 p.
- Kähkönen, T. & den Herder, M. 2025. Turning Negative Rural Storylines into Attractive Rural Places in Honey Business. AF4EU (Agroforestry Business Model Innovation Network) Practice abstract. 1p.
- Rauhala, M. & Vikström, T. 2014. *Storytelling työkaluna: vaikuta tarinoilla bisneksessä*. Talentum, Helsinki. 351 p.
- Sabah, S. 2023. Introductory Chapter: From Traditional to Digital Storytelling. In: Sabah, S. (ed.). *Digital storytelling: content and application*. IntechOpen Series Business, Management and Economics, Volume 11. IntechOpen, London. pp. 3-7. Available at: [Add a little bit of body text](#) [Accessed 4 June 2025].
- Sugar Daddies Co. 2025. *Sugar Daddies Honey Company*. Available at: <https://sugardaddieshoney.com/> [Accessed 23 January 2025].
- Sugar Daddies Honey Company. Instagram account. Available at: <https://www.instagram.com/sugardaddieshoneycompany/> [Accessed 8 October 2024].

TANJA KÄHKÖNEN, MICHAEL DEN HERDER

TANJA.KAHKONEN@EFI.INT

European Forest Institute

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.